

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ О МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОНАТАХ

DEVELOPMENT OF AUTOMATED SYSTEM FOR PROTECTION OF INFORMATION ABOUT MUSEUM EXHIBITS

ЗЮРИКОВ МИХАИЛ АРТУРОВИЧ,

студент,

*Санкт-петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.*

ZURIKOV MICHAEL ARTUROVYCH,

Student,

*St. Petersburg State University of Telecommunications
named after prof. M.A. Bonch-Bruevich.*

В статье описывается разработка автоматизированной системы защиты информации о музейных экспонатах. Система предназначена для обеспечения безопасности хранения и передвижения экспонатов в музее, а также для защиты их от краж и повреждений. Рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются музеи при охране и защите экспонатов, реконструкции исходного вида экспоната, а также предложен подход к их решению с использованием современных технологий: системы хранения и обработки данных, а также инструментов для фотограмметрии. Статья будет интересна специалистам, работающие над улучшением процессов управления и контроля за экспонатами в музее.

The article describes the development of an automated system for protecting information about museum exhibits. The system is designed to ensure the safety of storage and movement of exhibits in the museum, as well as to protect them from theft and damage. The main problems faced by museums in the protection and protection of exhibits, reconstruction of the original type of the exhibit are considered, and an approach to solving them using modern technologies is proposed: data storage and processing systems, as well as tools for photogrammetry. The article will be of interest to specialists working on improving the processes of management and control of exhibits in the museum.

Ключевые слова: *фотограмметрия, 3D-модели, информационная система, музейный экспонат, реконструкция, защита информации, разработка.*

Key words: *photogrammetry, 3D models, information system, museum exhibit, information protection, development.*

Музейные экспонаты представляют историческую, культурную и научную ценность для общества. Кража, повреждение или утеря экспонатов могут нанести непоправимый ущерб не только музею, но и всему обществу. В связи с этим, разработка и внедрение автоматизированных систем защиты информации музейных экспонатов является необходимой мерой для обеспечения безопасности и сохранности ценностей культуры и науки.

На данный момент настоящие системы защиты экспонатов обеспечивают [1-2]:

- обнаружение несанкционированного доступа к экспонатам;
- оповещение охраны или ответственных лиц о возможной угрозе;
- управление доступом к экспонатам;
- контроль за перемещением экспонатов внутри музея;
- запись видео- и аудиофайлов с места происшествия для последующего анализа.

Однако эти меры не обеспечивают учет внешнего состояния экспонатов. Из-за этого возникают сложности в реконструкции, выявлении причин пропажи деталей экспоната, а также не сразу замечают факт кражи в случае замены злоумышленниками экспоната.

Рассмотрим существующие инструменты, предлагающиеся для использования в разработке автоматизированной системы защиты информации о музейных экспонатах. *Blender* – программа, внутри которой содержится открытый исходный код. В одном из файлов *mesh_boolean.cc* содержатся алгоритмы логических операций [3], которые можно использовать для поиска отличий между двумя объектами и выявления фактов изменения. Используя такие алгоритмы, можно создать алгоритм, который обнаруживает отличие между двумя меш-объектами. Представленный алгоритм выражается в строке кода в следующей формулировке:

$$C = \text{Difference}(\text{Union}(A, B), \text{Intersect}(A, B)),$$

где *C* – полученный меш-объект, выражающее отличие между объектами *A* и *B*; *A* – исходный меш-объект, отсканированный в прошлое время; *B* – текущий меш-объект, отсканированный в текущее время; *Difference* () – функция разницы двух меш-объектов; *Union* () – функция соединения двух меш-объектов; *Intersect* () – функция пересечения двух меш-объектов.

Для просмотра трехмерных объектов необходимо внедрить библиотеку *OpenGL*, что предполагает предварительное создание программы в оконном приложении *WinForms*. Проект на платформе *GitHub* может послужить примером оконного приложения, позволяющего просматривать *3D*-объекты и осуществлять операции передвижения [4]. Кроме того, для фотограмметрии музейных экспонатов необходимо обладать качественным *3D*-сканером [5].

Рис. 1. Схема разработанной процедуры проверки целостности экспонатов.

Процедура проверки целостности музейных экспонатов с помощью системы проводится следующим образом (рис. 1.): сначала производится сканирование музейного экспоната в одно время, например, до транспортировки экспоната в другой музей, затем информация об экспонате импортируется в базу данных. Через несколько дней, когда музейный экспонат

уже доставлен в другой музей, производится повторное сканирование, после чего полученные данные сравниваются с объектом прошлого 3D-скана. После обработки результатов система выявляет аномалии и генерирует отчет о том, насколько процентов экспонат потерял информацию, а ответственное лицо пишет отчет о причинах утери и текущем статусе экспоната.

Была разработана процедура работы в концептуальном виде, основанная на ранее представленной схеме. Наличие схем в виде алгоритма работы упрощает дальнейшую разработку программного кода и реализацию алгоритма (рис. 2.).

Рис. 2. Процесс проверки экспоната на целостность в концептуальном виде.

Кроме этого, была разработана структура программного обеспечения со всеми элементами, инструментами и методами, необходимыми для реализации автоматизированной системы защиты информации о музейных экспонатах (рис. 3.). В структуре, возможно, приведены не все компоненты, которые могут потребоваться в процессе реализации, однако в процессе разработки представлены только основные библиотеки, инструменты и исходные алгоритмы, которые будут необходимы для реализации.

Рис. 3. Структура программного обеспечения для реализации системы.

Разработанные схемы позволяют реализовать автоматическую систему, предназначенную для улучшения учета музейных экспонатов. Одним из главных преимуществ такой системы является возможность предотвращения краж экспонатов методом замены на подделку. Данная проблема возникает в музеях достаточно часто, и для ее решения требуется эффективная система контроля [6].

Автоматическая система, реализованная на основе разработанных схем, обеспечивает мгновенное выявление внешних изменений экспонатов. Такое выявление может происходить в различных ситуациях, например, при транспортировке экспонатов или их реконструкции. Также система способна обнаруживать иные изменения экспонатов, что делает ее универсальным инструментом для контроля состояния музейных коллекций. Полученная система может значительно упростить процесс учета экспонатов и снизить риски их кражи. В то же время она является достаточно гибкой, чтобы применяться в различных условиях и ситуациях. Благодаря этим свойствам автоматическая система может стать важным инструментом для управления музейными коллекциями и обеспечения их сохранности. В случае реализации данного программного обеспечения оно может быть полезно для органов власти, занимающихся охраной объектов. Например, комитетам по государственному контролю, охране памятников истории и культуры. Кроме того, данная программа может оказаться полезной для Роспатента и ФИПС при проведении проверки 3D-моделей изобретений на предмет плагиата.

Следует отметить, что в процессе разработки автоматизированной информационной системы необходимо будет реализовать ее функциональные возможности, а в дальнейшем усовершенствовать их. В процессе разработки первой версии системы, несмотря на все усилия, могут возникнуть ошибки и недочеты. Например, некоторые функции могут не работать должным образом, пользовательский интерфейс может быть недостаточно интуитивным или неудобным в использовании. В этом случае необходимо проводить регулярные проверки и тестирования, чтобы устранить возможные недоработки [6]. Кроме того, со временем у пользователей системы могут появляться новые потребности, которые изначально не учитывались при разработке первой версии. В таких случаях необходимо вносить изменения в систему и улучшать ее функциональность, чтобы удовлетворить потребности пользователей и сделать систему более эффективной и удобной в использовании.

Таким образом, разработанная система основана на мгновенном выявлении внешних изменений экспонатов, что обеспечивает ее эффективность и универсальность. Благодаря преимуществам система может стать полезным и важным инструментом для управления музейными коллекциями и обеспечения их сохранности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богданов А.В. Технология обеспечения информационной безопасности крупных музейных и выставочных комплексов / А.В. Богданов, И.Г. Малыгин // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Информатика. Телекоммуникации. Управление. 2015. № 6(234). С. 14-24. DOI 10.5862/JCSTCS.234.2. EDN VHNTBN.
2. Богданов А.В. Концепция создания систем безопасности крупных музейных комплексов // Научно-аналитический журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России». 2013. №4. С. 39-43.
3. Документация для разработчиков Blender 3D. URL: https://wiki.blender.org/wiki/Main_Page (дата обращения: 09.04.2023).
4. Рендеринг 3D-объектов с использованием Windows Form и OpenGL. URL: https://github.com/mtosity/WinForm_OpenGL_3D (дата обращения: 11.04.2023).
5. Грушин С.П. Фотограмметрия в археологии -методика и перспективы / С.П. Грушин, И.А. Сосновский // Теория и практика археологических исследований. 2018. № 1(21). С. 99-105. DOI 10.14258/tpai(2018)1(21).-08. EDN YSDASI.
6. Жилин В.В., Дроздова И.И., Черкесова Л.В., Сафарьян О.А. Трехмерная модель и безопасность компьютерных систем // Молодой исследователь Дона. 2018. №5 (14). 8 с.

© Зюриков М.А., 2023.